

XOTIN-QIZLARNING SIYOSIY VA ILMIY HAYOTDAGI FAOLLIGI: O'ZBEKISTON TAJRIBASI

Dilafro'z Majidova

Qarshi Davlat Universiteti erkin izlanuvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17735668>

Annotatsiya. Maqolada O'zbekistonda xotin-qizlarning siyosiy va ilmiy hayotdagi ishtiroki masalalari tahlil qilinadi. Parlament institutlarida gender tenglikni ta'minlash bo'yicha amalga oshirilgan islohotlar, jumladan, xotin-qizlar sonining oshishi, yangi qonunlarning qabul qilinishi hamda ilmiy faoliyatda ularning ulushi sezilarli darajada kengaygani yoritiladi. Shuningdek, davlat siyosatida gender tenglikni mustahkamlash maqsadida qabul qilingan strategiyalar va ularning amaliy natijalari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: gender tenglik, parlament, siyosiy ishtirok, ilmiy faoliyat, ayollar huquqlari, O'zbekiston.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы участия женщин в политической и научной жизни Узбекистана. Анализируются реформы, направленные на обеспечение гендерного равенства в парламентских институтах, в частности увеличение числа женщин-депутатов, принятие новых законов и расширение их роли в научной деятельности. Кроме того, исследуется влияние государственной стратегии по укреплению гендерного равенства и ее практические результаты.

Ключевые слова: гендерное равенство, парламент, политическое участие, научная деятельность, права женщин, Узбекистан.

Abstract: This article examines the participation of women in the political and scientific life of Uzbekistan. It analyzes reforms aimed at ensuring gender equality within parliamentary institutions, including the increase in the number of women deputies, the adoption of new laws, and the expansion of women's involvement in research activities. The study also highlights the impact of state strategies for promoting gender equality and their practical outcomes.

Keywords: gender equality, parliament, political participation, scientific activity, women's rights, Uzbekistan.

Kirish

Jahon miqyosida parlament institutlari faoliyati demokratik jamiyat qurilishining muhim ko'rsatkichlaridan biridir. Hozirda BMTga a'zo 193 davlatning 182 tasida parlament mavjud bo'lsa-da, ulardan atigi 20 tasida xotin-qizlarning ishtiroki 20 foizdan yuqori ko'rsatkichga yetgani qayd etilgan [1]. Mazkur holat xotin-qizlarning siyosiy jarayonlarda to'laqonli ishtirokini ta'minlash global miqyosda ham dolzarb masala bo'lib qolayotganidan dalolat beradi. O'zbekistonda ham gender tenglik siyosatini rivojlantirish maqsadida muhim islohotlar amalga oshirilmoqda.

Metodologiya: Tadqiqotda qiyosiy-tahliliy, tarixiy-mukammal va huquqiy yondashuv usullari qo'llanildi. Asosiy e'tibor parlament va ilmiy faoliyatda ayollarning ulushi, huquqiy asoslarning takomillashuvi hamda davlat siyosati doirasida qabul qilingan qarorlarning samaradorligini tahlil qilishga qaratildi. Ma'lumotlar statistik ko'rsatkichlar, qonunchilik hujjatlari va ilmiy manbalar asosida umumlashtirildi.

Adabiyotlar sharhi: O'zbekistonda xotin-qizlarning siyosiy va ijtimoiy hayotdagi roliga oid tadqiqotlarda ularning parlamentdagi ishtiroki, ilmiy faoliyatdagi o'rni va huquqiy himoya mexanizmlari keng yoritilgan. Jumladan, O.A. Rahmonkulova o'z tadqiqotida janubiy viloyatlar

misolida xotin-qizlarning turli sohalardagi ishtirokini tahlil qilgan [1]. “Gender tengligi: g‘oyadan qonunga qadar” qo‘llanmasida [2] esa tenglik siyosatining huquqiy asoslari ochib berilgan. Mahkamova [3], Ganieva [4] va boshqa tadqiqotchilar esa gender tenglikning demokratik rivojlanishdagi o‘rniga e‘tibor qaratadilar. Ushbu manbalar asosida xotin-qizlarning siyosiy va ilmiy hayotdagi faolligi zamonaviy O‘zbekiston sharoitida yangi bosqichga ko‘tarilganini ko‘rish mumkin.

Tahlil va natijalar: Jahon miqyosida parlament institutlari faoliyati demokratik jamiyat qurilishining muhim ko‘rsatkichlaridan biri hisoblanadi. BMTga a‘zo 193 davlatning 182 tasida parlament mavjud bo‘lib, ulardan atigi 20 tasida xotin-qizlarning ishtiroki 20 foizdan yuqori darajaga yetgani ma‘lum [1]. Ushbu holat ayollarning siyosiy jarayonlarda to‘laqonli ishtirokini ta‘minlash global miqyosda ham dolzarb masala bo‘lib qolayotganidan dalolat beradi.

O‘zbekistonda 2004 yilda ikki palatali parlament tizimiga o‘tilishi xotin-qizlarning siyosiy faolligini oshirishga xizmat qilgan muhim islohot bo‘ldi. 1994 yilgi saylovlarda deputatlarning atigi 6 foizi ayollardan iborat bo‘lgan bo‘lsa, 1999 yilda bu ko‘rsatkich 8,2 foizga, 2004 yilga kelib esa 17,5 foizga yetdi. Shuningdek, Senat a‘zolari tarkibida 15 foizni ilg‘or xotin-qizlar tashkil etishi gender tenglik siyosatida sifat jihatidan yangi bosqich bo‘ldi. Avvalgi saylovlarga nisbatan parlamentdagi ayollar ulushi 10 foizga ortishi demokratik qadriyatlarining mustahkamlanayotganidan dalolat beradi [1].

Keyingi yillarda ushbu yo‘nalishda sezilarli yangiliklar amalga oshirildi. 2019 yil 21 iyunda Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan Senatda “Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari bo‘yicha qo‘mita” tuzildi. Bu nafaqat institutsional islohot, balki siyosiy qarorlar qabul qilish jarayonida ayollarning rolini kuchaytirishga qaratilgan strategik qadam sifatida baholanishi mumkin. Shu yili mustaqillik tarixida ilk bor Senat raisligiga ayol – Tanzila Norboyeva saylandi va natijada O‘zbekiston dunyodagi parlament rahbari ayol bo‘lgan 56 davlat qatoridan joy oldi.

Shuningdek, 2019 yilda “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida” hamda “Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida”gi qonunlarning qabul qilinishi gender tenglik siyosatining huquqiy asoslarini mustahkamladi. Ushbu qonunlar asosida maishiy zo‘ravonlik qurbonlari bo‘lgan ayollarga yordam ko‘rsatish, ularning mehnatga oid huquqlarini himoya qilish uchun hududlarda maxsus rehabilitatsiya va moslashtirish markazlari tashkil etildi. 2021 yil 19 maydagi Prezident qarori (PQ-5116)ga muvofiq, ushbu markazlar optimallashtirilib, Mahoalla va oilani qo‘llab-quvvatlash vazirligi tasarrufiga o‘tkazildi. Bugungi kunda 1 ta Respublika, 14 ta viloyat va 14 ta hududlararo namunaviy markazlar faoliyat yuritib, jami 29 ta davlat tomonidan moliyalashtiriladigan rehabilitatsiya maskanlari xotin-qizlarga xizmat ko‘rsatmoqda [2].

Bundan tashqari, oliy ta‘lim tizimida ham ayollarning ishtiroki sezilarli darajada ortib bormoqda. Hozirda 365 ming nafar xotin-qiz oliy ta‘lim muassasalarida tahsil olmoqda, bu jami talabalar sonining qariyb 47 foizini tashkil etadi. Magistratura bosqichida tahsil olayotgan talaba-qizlar soni 2019 yildagi 4488 nafardan 2021 yilda 13 600 nafarga ko‘tarilgan. Ilmiy faoliyatda ham ijobiy natijalar kuzatilmoqda: 2,4 mingdan ortiq ayol ilmiy izlanishlar olib borayotgan bo‘lib, ularning 1300 nafardan ortig‘i fan doktori (DSc), 1100 nafardan ziyodi esa falsafa doktori (PhD) darajasini olish yo‘lida ilmiy faoliyat yuritmoqda. Ushbu o‘zgarishlar ilm-fan sohasida ham gender tenglikning mustahkamlanayotganini ko‘rsatadi.

Zamonaviy davrda gender siyosatini chuqurlashtirish va xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy hayotdagi o'rnini mustahkamlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Shu maqsadda so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan islohotlar, xususan, ilmiy faoliyatda xotin-qizlar ishtirokini kengaytirishga qaratilgan tashabbuslar alohida ahamiyat kasb etadi. Jumladan, doktorantura bosqichida har yili kamida 300 ta maqsadli kvota ajratilishi va "Olima ayollar jamiyati"ning tashkil etilishi hamda uning faoliyatini qo'llab-quvvatlash uchun davlat byudjetidan har yili 50 milliard so'm miqdorida mablag' ajratilishi xotin-qizlarning ilmiy salohiyatini oshirish, ularning ijtimoiy faolligini kuchaytirishda muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda[3].

Bundan tashqari, siyosiy jarayonlarda ham xotin-qizlarning faolligi bosqichma-bosqich ortib bormoqda. Masalan, 2019 yil 22 dekabr – 2020 yil 5 yanvar kunlari bo'lib o'tgan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi va mahalliy kengashlar saylovlarida Xalq demokratik partiyasi faol ishtirok etib, Oliy Majlis Qonunchilik palatasida 22 ta (15 foiz), mahalliy kengashlarda esa 1586 ta (24 foiz) deputatlik o'rinlariga ega bo'ldi. Shu bilan birga, partiya faollaridan 24 nafari Senat a'ziligiga saylanishi xotin-qizlarning siyosiy institutlarda tutgan mavqeini yanada kuchaytirganini ko'rsatadi[4].

Shu o'rinda, mamlakatda gender tenglikni ta'minlashga qaratilgan tizimli hujjatlar ham qabul qilinmoqda. 2030 yilgacha bo'lgan davr uchun mo'ljallangan "Gender tenglikka erishish strategiyasi"ning ishlab chiqilishi va barcha normativ-huquqiy hujjatlar loyihasini gender ekspertizasidan o'tkazish tartibining joriy etilishi xotin-qizlarning huquqiy himoyasini kuchaytirishga xizmat qilmoqda. Shuningdek, faqat davlat va jamiyat hayotida faoliyat yuritayotgan ayollarnigina emas, balki farzand tarbiyasida alohida o'rnak bo'layotgan uy bekalarini ham e'tirof etish maqsadida "Mo'tabar ayol" ko'krak nishonining ta'sis etilgani gender siyosatining ijtimoiy qamrovini kengaytirganini ko'rsatadi[5].

Mazkur islohotlarning samarali amalga oshirilishini muvofiqlashtirish uchun hukumat darajasida ham yangi institutlar joriy etildi. Xususan, Oila va xotin-qizlar davlat qo'mitasi huzurida respublika miqyosidagi maxsus komissiya hamda hududiy komissiyalarning tashkil etilishi gender tenglik siyosatini markazlashgan tarzda amalga oshirish, tashabbuslarni hududiy bosqichda qo'llab-quvvatlash va monitoring qilish imkonini yaratdi[6].

Xulosa

Tahlil shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda xotin-qizlarning siyosiy va ilmiy hayotdagi faolligi sezilarli darajada ortib bormoqda. Parlamentdagi ayollar ulushining oshishi, yangi qonunlarning qabul qilinishi, rehabilitatsiya markazlarining tashkil etilishi va ilmiy faoliyatda ayollar ulushining kengayishi gender tenglik siyosatining izchil amalga oshirilayotganidan dalolat beradi. Shuningdek, davlat tomonidan ajratilayotgan maxsus kvotalar va "Olima ayollar jamiyati" kabi tashabbuslar xotin-qizlarning ilmiy salohiyatini yuksaltirishda muhim omil sifatida xizmat qilmoqda. Umuman olganda, amalga oshirilayotgan islohotlar O'zbekistonda gender tenglikni mustahkamlash va demokratik qadriyatlarni chuqurlashtirishda muhim strategik ahamiyat kasb etmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Рахмонкулова О.А. Ўзбекистонда ижтимоий-сиёсий, иқтисодий ва маданий соҳадаги ислохотларда хотин-қизларнинг ўрни (Жанубий вилоятлар мисолида, 1991–

2020 йй.): Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (ПхД) диссертацияси.– Қарши, 2022.– Б.32-35.

2. Гендер тенглиги: ғоядан қонунга қадар. Услубий қўлланма. – Т., 2021. – Б.29-33.

3. Маҳкамова З. Мустаҳкам оила, фаол хотин-қизлар жамият фаровонлигини белгилайди // Янги Ўзбекистон, 2022, 12 март.

4. Ганиева Г. «Ўзбекистон хотин - қизлари демократик тараққиёт сари». Инсон ҳуқуқлари № 1 (21) 2003. -Б. 140.

5. Янги Ўзбекистон. Мустаҳкам оила, фаол хотин-қизлар жамият фаровонлигини белгилайди. – 2022, 12 март.

6. Янги Ўзбекистон. Мустаҳкам оила, фаол хотин-қизлар жамият фаровонлигини белгилайди. – 2022, 12 март.